

ТАБИЙ ГАЗДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ ВА УНИ КЕЛАЖАК АВЛОДГА ЙЕТҚАЗИШ, БАРЧАМИЗНИНГ БУРЧИМИЗДИР.

Термиз муҳандислик – техралогия институти “Қурилиш” факултети “Био ва иншоотлар қурилиши” кафедраси ассисенти:

Алланазаров Қўлдош Олимович.

Термиз Давлат Университети “Архитектура ва қурилиш факультети” факултети “Био иншоотлар архитектураси ва қурилиши” кафедраси ўқувчиси:

Салохитдинов Алишер Турсунпулатович.

Аннотация: Газ атамаси|| бошқа менерал ресурслардан фарқли улроқ, бор йўғи уч аср илгари XVII асрда Голландиялик олим Ван Гельманий тамонидан биринчи бор ишлатилган. Газ атамаси|| грекча сўз бўлиб, —бетартиблик|| деган маънони англатади.

Аннотация: Система, которая формирует любую систему экономики, работает на собственное развитие, включая поэтапную реализацию технологического процесса, модернизацию нефтегазовой отрасли Узбекистана, поскольку трудно представить современную человеческую жизнь без топлива, света и тепла.

Annotation: The system that forms any economic system works on its own development, including the phased implementation of the technological process and the modernization of the oil and gas industry in Uzbekistan, since it is difficult to imagine modern human life without fuel, light and heat.

Кириш: Табiiй газ ҳосил бўлишига биноан икки асосга эга. Унинг катта табiiй қисми ер қаъридан қазиб олинади, қолган қисми эса қаттиқ ёки суюқ ёқилғидан ажратиб олинган бўлиб, суъний газ деб аталади.

Ижтимоий турмушда иситиш, овқат пишириш, иссиқ сув тайёрлаш ва бошқа мақсадларда асосан табiiй газдан фойдаланади.

Табiiй газ таъминоти тушунчаси, унинг истимол учун қулайлиги ва уни транспортировка қилиш имкониятларининг кенглиги билан белгиланади. Шунинг учун табiiй газ, истимол ва таъминот тушунчаларининг бирлиги орқали аҳамият касб этади.

Табиий газ таъминоти уни казиб олиш, қайта ишлаш, етказиб бериш ва истимол қилиш жараёнларининг ўзаро боғлиқ бўлган тизим сифатида юзага чиқади.

Пировардда табиий газ таъминоти, унинг истимоли орқали юзага чиқади. Республикамизда газ таъминоти соҳасида давлат сиёсатининг асосий тамойиллари ишлаб ишлаб чиқилган бўлиб бу асосан;

- Ўзбекистон Республикасининг энергетика хавфсизлигини таъминлаш.
- Истимолчиларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш .
- Газ таъминоти соҳасидаги муносабат субъектлари тамонидан қонун ҳужжатларига риоя қилиш.
- Газ таъминоти тизими объектларининг белгиланган саноат, ёнғин ва экология хавфсизлиги талабларига риоя қилиш.
- Энергия тежайдиган технологиялар ва ҳисобга олиш приборларини жорий этиш ҳақида газ истимолчини тартибга солиш учун шарт – шароитлар яратиш ва бошқа бир қанча тамойиллардир.

Бугунги кўнда Республикамизда табиий газдан 3589365 хонадон фойдаланиб келишмоқда. Шундан Самарқанд вилоятида 270851хонадон табиий газ билан газлаштирилган. Ушбу аҳоли хонадонларида ўрнатилган иситиш ускуналари газ ёндиргичлар тамонидан 1307257714 м³/йил, миқдорда газ сарфланмоқда.

Самарқанда Давлат Архитектура Қурилиш Институтининг —Иссиқлик газ таъминоти, вентиляция ва сервис кафедрасининг —Hududgaz Samarqand МЧЖ билан — корпоратив ҳамкорлик шартномаси асосида ўтказилган мораторийда газлаштирилган хонадонлардаги иситиш қозонлари, иситиш печлари ҳамда сув иситиш қозонларига ўрнатилган газ ёндиргичларининг қарийиб 70 фоизи давлат стандартларига мос бўлмаган қўлбола газ ёндиргичлардан фойдаланиб келмоқда.

Натижада бу қўлбола газ ёндиргичларнинг самарадорлиги пастлиги сабабли халқимиз бойлиги бўлган табиий газни катта миқдорда исрофгарчилигига олиб келаяпти.

—ИГТВ ва С|кафедраси профессор ўқитувчилари ва —Hududgaz Samarqand|| МЧЖнинг малакали мутахассислари билан ҳамкорликда ушбу масалани ечиш яъни табиий газдан самарали фойдаланиш бўйича аҳоли хонадонлари ва бошқа коммунал маиший объектларда иситиш қозонлари, иситиш печлари ва сув иситиш қозонхоналарида ишлатиладиган —тежамкор|| газ ёндиргич ишлаб чиқилди.

Ушбу газ ёндиргич ўзатилаётган табиий газни ёқишда 90 фоиз самарадор бўлиб амалдаги қулбола газ ёндиргичларга нисбатан 3баравар миқдорда газни тежашга эришади шу сабабли унинг фойдали иш коэффициенти 85-90 фоизни ташкил этади. Яъни; амалдаги бир дона қулбола газ ёндиргич бир соатда 2,3 м³ газ ёқади, ўртача иситиш мавсумида бир соатда иситиш печларида 12 соат газ ёнса;

$$12\text{соат} * 2,3 \text{ м}^3 = 27,6 \text{ м}^3/\text{сутка}$$

Иситиш печлари;

$$24\text{соат} * 2,6 \text{ м}^3 = 62,4 \text{ м}^3/\text{сутка}$$

Сув иситиш қозонларида ўрнатилган газ ёндиргичларда бир соатда 1,4 м³/соат газ ёнганда;

$$24\text{соат} * 1,4 \text{ м}^3 = 36,6 \text{ м}^3/\text{сутка}$$

Самарқанд вилоятида газлаштирилган хонадонларда газлаштирилган иситиш ускуналарида бўгунги кўнда;

243704 дона иситиш печълари.

38263 дона иситиш қозонлари.

18484 дона сув иситиш қозонларида қўлбола газ ёндиргичлардан фойдаланиб келаётганлигини инобатга олганда қуйидагича газ сарфланишига гувоҳ бўламиз;

- Газлаштирилган иситиш печъларида;

1дона *2,3 м³= 2,3м³/соат

243 704 дона*2,3м³/соат= 56 0519м³/соат 560 519м³/соат *12соат= 6 726 230 м³/сутка

6 726 230 м³/сутка *132кун= 881 136 130м³/йил

- Газлаштирилган иситиш қозонларида;

1дона *2,6 м³= 2,6м³/соат

38 263дона *2,6 м³= 99 483,8м³/соат

99 483,8м³/соат *24соат= 2 387 615м³/сутка

2 387 615м³/сутка *131кун= 312 777696м³/йил

- Газлаштирилган сув иситиш қозонларида;

1дона *1,4 м³= 1,4м³/соат

18 484дона *1,4 м³= 25 877,6м³/соат

25 877,6м³/соат *12соат= 310 531м³/сутка 310 531м³/сутка *365кун= 113 343 888м³/йил

йиллик газ сарфи;

881136130м³/йил + 312 777 696м³/йил + 113 343 888м³/йил =1 307 257 714 м³/йил,

Қулбола газ ёндиргичлар билан жами; 1 307 257 714м³/йил ҳажида газ сарланади.

Бизлар тамономиздан таклиф қилинаётган маиший газ ёндиргич соатига 0,4м³ бир суткада 4,8м³ газ сарфланишини ҳисобга олиб, Самарқанд вилоятида газлаштирилганхонадонлардаги жами 429 212 дона иситиш ускуналаридаги газ ёндиргичлари алмаштирилса;

- Иситиш печълари 243704 дона

$$1 \text{ дона} * 0,4 \text{ м}^3 = 0,4 \text{ м}^3 / \text{соат}$$

$$243704 \text{ дона} * 0,4 \text{ м}^3 / \text{соат} = 97481 \text{ м}^3 / \text{соат}$$

$$97481 \text{ м}^3 / \text{соат} * 12 \text{ соат} = 1169779 \text{ м}^3 / \text{сутка}$$

$$1169779 \text{ м}^3 / \text{сутка} * 132 \text{ кун} = 15410854 \text{ м}^3 / \text{йил}$$

- Газлаштирилган иситиш қозонлари 38 263 дона 1 дона * 0,4 м³ = 0,4 м³/соат

$$38263 \text{ дона} * 0,4 \text{ м}^3 = 15305 \text{ м}^3 / \text{соат}$$

$$15305 \text{ м}^3 / \text{соат} * 24 \text{ соат} = 367324 \text{ м}^3 / \text{сутка} \quad 367324 \text{ м}^3 / \text{сутка} * 131 \text{ кун} =$$

$$48119548 \text{ м}^3 / \text{йил}$$

- Газлаштирилган сув иситиш қозонлари 18 484 дона 1 дона * 0,4 м³ = 0,4 м³/соат

$$18484 \text{ дона} * 0,4 \text{ м}^3 = 7393 \text{ м}^3 / \text{соат}$$

$$7393 \text{ м}^3 / \text{соат} * 24 \text{ соат} = 177446 \text{ м}^3 / \text{сутка} \quad 177446 \text{ м}^3 / \text{сутка} * 365 \text{ кун} =$$

$$64767936 \text{ м}^3 / \text{йил}$$

Тавсия қилинаётган газ ёндиргичлар газ йиллик газ сарфи;

$$15410854 \text{ м}^3 / \text{йил} + 48119548 \text{ м}^3 / \text{йил} + 64767936 \text{ м}^3 / \text{йил} = 128298338 \text{ м}^3 / \text{йил}$$

Жами таклиф қилинаётган газ ёндиргичлар газлаштирилган аҳоли хонадонларида ўрнатилганда бир йилда 128298338 м³ табиий газ сарфланади.

Шундай экан қўлбола газ ёндиргичларда сарфланадиган газ сарфи билан таклиф қилинаётган газ ёндиргичларидан сарфланадиган газ миқдорини солиштирганимизда. Қўлбола газ ёндиргич йиллик газ сарфи иситиш печъларида 1307257714 м³/йил, таклиф қилинаётган газ ёндиргич газ сарфи иситиш печъларида 128298338 м³/йил, демак таклиф қилинаётган маиший газ ёндиргичлар самарадорлиги ҳисоб-китоблардан натижасига кўра тежамкордир.

Изланишлар ва ўрганишлар натижасига асосан шундай хулосага келиндики, агар вилоятнинг газлаштирилган хонадонларида ўрнатилган қўлбола газ ёндиргичларга алмаштирилса вилоятда йилига 1178959376 м³ табиий газ тежалади ва бу газ иситиш мавсумида аҳоли хонадонларини газ билан узлуксиз таъминлашга ўз ҳиссасини қўшади ва энг асосийси

Республикамит Президентит Ш.М. Мирзиёев сўзларига кўра
—Халқимизнинг рози бўлишига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References)

1. Olimovich A. K., Tursunpulatovich S. A. Analysis of Innovative Approaches to the Drying of Raw Cotton in Solar Dryers //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 347-349.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20-апрел ПК-2907 сон газ таъминоти тизимида бозор механизмлари кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори.
3. Олимович А. Қ. МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА ТЕМИР ЙЎЛ ҲУДУДИ, ЁН АТРОФИНИ ЛАНДШАФТ ЕЧИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 5-13.
4. The role and importance of plants in environmental protection. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich. <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=9&article=160>
5. History of design of installed and attached multi-storey garages and parking lots. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich. <https://ijiemr.org/public/uploads/paper/510751635332303.pdf>
6. Вазирлар маҳкамасининг 132 сонли қарори 2005 йил Табиий истимолчилари ва газ билан таъминловчи ташкелотлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб китобларни такомиллаштириш тўғрисидаги қарори
7. Паст потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdcf.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf?index=true
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13-ноябрдаги ПК-3384 сонли электир энергияси ва табиий газ назорати ва ҳисобининг автоматлаштирилган тизимини жадал жорий этиш тўғрисидаги қарори.

9. Назаров Б. У., Шомансурова З. П. КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ-ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Молодёжные инновации. – 2019. – С. 157-162.
10. Олимович А. Қ. БИНО ВА ИНШОУТЛАР ДЕВОРЛАРИНИ НАМЛИҚДАН САҚЛАШ МУАММОЛАРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 284-294
11. Алланазаров Қ. О., Эрданова З. О. СУВ-КЎНГИЛОЧАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МУАССАСАЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИНИНГ ШАҚЛЛАНИШИДА ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 186-192.
12. Алланазаров Қ. О. ҲАРОРАТНИНГ ҒИШТ ТЕРИМИГА ТАЪСИРИНИ ЛАБОРИТОРИЯ ВА РЕАЛ ШАРОИТЛАРДА ЎРГАНИШГА ДОИР //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-10.
13. Olimovich A. Q., Khudoymurodovich O. K. The role and importance of plants in environmental protection //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 9. – С. 937-941.